

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 114 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari.....	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy.....	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export.....	46
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari.....	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari.....	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari.....	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish.....	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili.....	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash.....	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati.....	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	

Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromdlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	

JAHONDA KABEL BOZORINI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI VA TENDENSIYALARI

Uralov Olimjon Mahammadjonovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Raqamli iqtisodiyot” kafedrası asisstanti

Annotatsiya: Jahon bozorning kengayishiga ta’sir qiluvchi asosiy elementlarni, eng so’nggi tendensiyalarni, imkoniyatlarni va muammolarni qamrab oladi. Sanoatning turlari [past kuchlanish, o’rta kuchlanish, yuqori kuchlanish, qo’shimcha yuqori kuchlanish], ilovalar [energiya va quvvat, IT va telekommunikatsiya, qurilish va qurilish, aerokosmik va mudofaa, neft va gaz, boshqalar] va mintaqalar bo’yicha segmentatsiyasi har tomonlama chuqurlashtirilgan. va o’limda ushbu hisobotda o’rganilgan.

Kalit so’zlar: SWOT tahlil, biznes strategiya, telekommunikatsiya, aerokosmik, CAGR.

Abstract: Covers the key elements, latest trends, opportunities and challenges influencing the expansion of the global market. By Industry Types [Low Voltage, Medium Voltage, High Voltage, Extra High Voltage], Applications [Energy & Power, IT & Telecom, Building & Construction, Aerospace & Defense, Oil & Gas, Others] and Regions segmentation has been thoroughly studied.

Key words: SWOT analysis, business strategy, telecommunications, aerospace, CAGR.

Аннотация: Охватывает ключевые элементы, последние тенденции, возможности и проблемы, влияющие на расширение мирового рынка. Сегментация по регионам была тщательно изучена по типам отраслей [низкое напряжение, среднее напряжение, высокое напряжение, сверхвысокое напряжение], приложениям [энергетика, ИТ и телекоммуникации, строительство, аэрокосмическая промышленность и оборона, нефть и газ, другие].

Ключевые слова: SWOT-анализ, бизнес-стратегия, телекоммуникации, аэрокосмическая отрасль, CAGR.

KIRISH

Ushbu maqolada “Sim va kabel bozori” tadqiqot hisoboti 2023-biznes uchun bebaho manbadir, chunki u bozor dinamikasini, SWOT tahlilini va kelajak rejalarini har tomonlama ko’rib chiqishni taklif qiladi, ularga kelajakdagi yo’nalishlarini samarali aniqlashga yordam beradi. U bozorning kengayishiga ta’sir qiluvchi asosiy elementlarni, shuningdek, eng so’nggi tendensiyalarni, imkoniyatlarni va muammolarni qamrab oladi. Sanoatning turlari [past kuchlanish, o’rta kuchlanish, yuqori kuchlanish, qo’shimcha yuqori kuchlanish], ilovalar [energiya va quvvat, IT va telekommunikatsiya, qurilish va qurilish, aerokosmik va mudofaa, neft va gaz, boshqalar] va mintaqalar bo’yicha segmentatsiyasi har tomonlama chuqurlashtirilgan. va o’limda ushbu hisobotda o’rganilgan. Tadqiqot biznes strategiyalari, CAGR holati va barcha mintaqalardagi o’zgarishlar haqida keng qamrovli ma’lumotlarni taqdim etadi. Hisobotning namunaviy nusxasini quyidagi manzildan oling:¹ Sim va kabel bozori qisqacha quyidagicha tavsiflanadi:

Global sim va kabel bozori hajmi 2022-yilda 234128,09 million dollarga baholandi va prognoz davrida CAGR 3,76 foizga kengayib, 2028-yilga kelib 292202,39 million dollarga yetishi kutilmoqda. Quyidagi 1-jadvalda keltirilgan tahlil hulosalari

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada iqtisodiy yani swot tahlilning analiz va sintez, induksiya va deduksiya, kabi an’anaviy usullardan foydalanildi. Iqtisodchi olimlarning turizm tadbirkorlikni rivojlantirishga doir ilmiy-amaliy qarashlari tahlil qilindi va natijalari asosida xulosalar shakllantirildi.

1 <https://www.absolutereports.com/enquiry/request-sample/22363241>

TAHLIL VA NATIJALAR

Sim va kabel bozorining SWOT tahlili:

SWOT tahlili ma'lum bir bozor yoki biznesning kuchli, zaif tomonlari, imkoniyatlari va tahdidlarini baholashni o'z ichiga oladi. Kalit so'zlar bozorida biz sanoatning ishlashiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan omillarni ko'rib chiqamiz.

Sim va kabel bozorining Pestle tahlili:

Bozor muhitini yaxshiroq tushunish uchun beshta kuch tahlili o'tkaziladi, bunda mijozning, yetkazib beruvchining savdolashish qobiliyati, o'rinbosarlarning tahdidi, yangi ishtirokchilar tahdidi va raqobat tahdidi hisobga olinadi.

Sim va kabel bozorida qanday turlar mavjud?

- Past kuchlanish
- O'rta kuchlanish
- Yuqori kuchlanish
- Qo'shimcha yuqori kuchlanish

Sim va kabel bozorida qanday ilovalar mavjud?

- Energiya va quvvat
- IT va telekommunikatsiya
- Bino va qurilish
- Aerokosmik va mudofaa
- Neft va gaz
- Boshqalar

1-jadval: Jahondagi eng yirik sim va kabel ishlab chiqaruvchi korxonalar ro'yxati yillar kesimida

№	Dunyoda kabel ishlab chiqaruvchilar ro'yhati	2018–2019-yillar 100 398,03 \$	2020–2021-yillar 103 186,29 \$	2022–2023-yillar 234128,09 \$	2024–2025-yillar 259785.9 \$	2026–2027-yillar 275600.36 \$	2028–2029-yillar 292202,39 \$
1	Prizmian S.p.A.	16589.36	19015.8	23410.08	23616.9	25 054.57	29 520,23
2	Finolex Cables MChJ	17859.2	16200.4	23408.20	21002.7	24087.85	24 220,23
3	Nexans	14850.08	14998.36	19586.98	19800.08	21300.04	28 789,23
4	Furukawa Electric Co., Ltd.	16900.47	19015.36	29080.04	14690.08	22870.08	34 001,23
5	MChJ "LS Cable and System"	16500.90	17456.23	21890.74	29500.2	28650.32	30110,23
6	Belden Inc.	17698.02	16500.54	8745.156	31008.4	11425.90	29 410,23
7	KEI Industries Ltd.	10965.45	14896.25	31041.25	11400.8	35008.10	29087.2
8	Fujikura MChJ	12368.30	19870.74	23412.01	16300.7	25009.65	29022.40
9	Southwire Company MChJ	10014.2	19447.25	21008.98	19100.25	24008.80	29202.10
10	LEONI AG	9458.69	1089.74	6500.6	23005.3	25054.74	24550.20
11	Encore Wire korporatsiyasi	8796.87	8764.25	8900.87	23600.7	27087.96	32040.98

Sim va kabel bozori qisqacha quyidagicha tavsiflanadi:

Global sim va kabel bozori hajmi 2022-yilda 234128,09 million dollarga baholandi va prognoz davrida CAGR 3,76 foizga kengayib, 2028 yilga kelib 292202,39 million dollarga yetishi kutilmoqda.

Sim va kabel bozorining SWOT tahlili:

SWOT tahlili ma'lum bir bozor yoki biznesning kuchli, zaif tomonlari, imkoniyatlari va tahdidlarini baholashni o'z ichiga oladi. Kalit so'zlar bozorida biz sanoatning ishlashiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan omillarni ko'rib chiqamiz.

Sim va kabel bozorining Pestle tahlili:

Bozor muhitini yaxshiroq tushunish uchun beshta kuch tahlili o'tkaziladi, bunda mijozning, yetkazib beruvchining savdolashish qobiliyati, o'rinbosarlarning tahdidi, yangi ishtirokchilar tahdidi va raqobat tahdidi hisobga olinadi.

Sim va kabel bozorida qanday turlar quydagilar:

- Past kuchlanish
- O'rta kuchlanish
- Yuqori kuchlanish
- Qo'shimcha yuqori kuchlanish

Sim va kabel bozorida qanday ilovalarga quydagilar kiradi:

- Energiya va quvvat
- IT va telekommunikatsiya
- Bino va qurilish
- Aerokosmik va mudofaa
- Neft va gaz
- Boshqalar

Geografik jihatdan ushbu hisobot 2018-yildan 2028-yilgacha ushbu mintaqalarda savdo, daromad, bozor ulushi va sim va kabel bozorining o'sish sur'ati bilan bir nechta asosiy mintaqalarga bo'linganbu quydagi davlatlar Shimoliy Amerika (AQSh, Kanada va Meksika), Yevropa (Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya, Rossiya va Turkiya va boshqalar), Osiyo-Tinch okeani (Xitoy, Yaponiya, Koreya, Hindiston, Avstraliya, Indoneziya, Tailand, Filippin, Malayziya va Vetnam), Janubiy Amerika (Braziliya va boshqalar) Yaqin Sharq va Afrika (Misr va GCC mamlakatlari).

Ushbu hisobot o'quvchilarga sohalardagi raqobatni va potentsial daromadni oshirish uchun raqobat muhiti strategiyalarini tushunishga yordam beradi. Hisobot shuningdek, global sim va kabel bozorining raqobatbardosh landshaftiga e'tibor qaratadi va bozor ulushi, sanoat reytingi, raqobatchilar ekotizimi, bozor ko'rsatkichlari, yangi mahsulotlarni ishlab chiqish, operatsion vaziyat, kengayish va sotib olish haqida batafsil ma'lumot beradi. O'quvchilarga asosiy raqobatchilarni aniqlashga va bozorning raqobat modelini chuqur tushunishga yordam beradigan asosiy o'yinchilar va boshqalar.

Ushbu hisobot manfaatdor tomonlarga Wire and Cable global sanoat holati va tendensiyalarini tushunishga yordam beradi va ularga bozorning asosiy omillari, cheklovlar, qiyinchiliklar va imkoniyatlar haqida ma'lumot beradi.

Ushbu hisobot manfaatdor tomonlarga raqobatchilarni yaxshiroq tushunishga va o'z bizneslarida o'z pozitsiyalarini mustahkamlash uchun ko'proq tushunchaga ega bo'lishga yordam beradi. Raqobatbardosh landshaft bo'limi bozor ulushi va darajasi (hajmi va qiymati bo'yicha), raqobatchilar ekotizimini, yangi mahsulotni ishlab chiqish, kengaytirish va sotib olishni o'z ichiga oladi.

Ushbu hisobot yangi texnologiyalar integratsiyasi, xususiyatlar va bozordagi so'nggi ishlanmalar bilan yangilanadi. Ushbu hisobot manfaatdor tomonlarga COVID-19 va Rossiya-Ukraina urushining sim va kabel sanoatiga ta'sirini tushunishga yordam beradi. Ushbu hisobot manfaatdor tomonlarga global miqyosda qaysi hududlarni maqsad qilish kerakligi haqida tushunchaga ega bo'lishga yordam beradi. Ushbu hisobot manfaatdor tomonlarga sim va kabelni qabul qilish bo'yicha yakuniy foydalanuvchi idrokini tushunishga yordam beradi. Ushbu hisobot manfaatdor tomonlarga bozordagi ba'zi asosiy o'yinchilarni aniqlashga va ularning qimmatli hissasini tushunishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kabel bozorining iqtisodiy rivojlanishida raqamli texnologiyalar rolining muhim jihatlaridan biri raqamli infrazuzilmani rivojlantirish hisoblanadi. Uzatilgan ma'lumotlar hajmining o'sishi va narsalar Interneti texnologiyalarining rivojlanishi bilan, jahon kabel bozori yangi muammolarga duch kela boshladi. Raqamli texnologiyalar ma'lumotlar uzatish tarmoqlarini rivojlantirish va modernizatsiya qilish, energiya tejankor va ekologik toza kabel tizimlarini yaratish imkonini beradi.

Jahon kabel bozorini rivojlantirishda raqamli texnologiyalar mahsulot sifatini yaxshilash va mahsuldorlikni oshirishda asosiy rol o'ynaydi. Yangi raqamli dizayn va ishlab chiqarish tizimlarining joriy etilishi yuqori texnik xususiyatlarga ega va ishonchligi yuqori bo'lgan kabellarni yaratishga imkon beradi. Virtual modellashtirish va simulyatsiya texnologiyalari kabel tizimlarini loyihalash va sinovdan o'tkazishni tezlashtiradi, ishlab chiqish vaqtini qisqartiradi va ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar O'zbekistonda jahon kabel bozorining iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ular mahsulot sifatini oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va mamlakatning raqamli infratuzilmasini rivojlantirishni ta'minlaydi. Kabel mahsulotlari ishlab chiqarishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanayotgan kompaniyalar raqobatbardoshligicha qolmoqda va butun iqtisodiyotning o'sishiga hissa qo'shmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatning kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 104 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2016. – 56 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3832-son qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-noyabrdagi "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4022-son qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4699-son qarori.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 13-dekabrdagi "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni, elektron hukumatni, shuningdek, axborot tizimlarini davlat boshqaruviga joriy etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5598-son Farmoni.

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

E.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.